

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

Grupo de Cooperación “Wine of Hill”: Actividades del Proyecto Innovación Social para la Producción de Vinos “Energía 0

Yolanda Gogorcena¹, Laura Fraile¹, María del Carmen Antolín², María Somolinos³, José Antonio LaJusticia³, Aurelio García³, Esther Ciria³, Yolanda Gimeno^{3,4}, Carlos Delgado⁴, Pablo Martínez⁴, Esther Doñate⁴, Ricardo López⁵, Alfredo Serreta⁶

¹Grupo de Genómica de Frutales y Vid, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Avda de Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Zaragoza. Email: aoiz@eead.csic.es

²Universidad de Navarra-BIOMA, Grupo de Fisiología del Estrés en las Plantas (Unidad Asociada al CSIC; EEAD, Zaragoza), Irunlarrea 1, E-31008, Pamplona, Navarra.

³Socios y coordinador del grupo Frutos Naturales Orgánicos S.L. C/ Afueras La Cleta, s/n Bolea 22160 La Sotenera, Huesca

⁴Asociación La Devanadera, Bodega 14, Barrio de las Bodegas, 50217 Torrijo de la Cañada, Zaragoza

⁵Laboratorio de Análisis de Aroma y Enología y ⁶Escuela Politécnica Superior de Huesca. Universidad de Zaragoza, Zaragoza

Resumen

El grupo de cooperación “Wine of Hill”, financiado por el Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2022, desarrolla el proyecto “Innovación social para la producción de vinos “energía 0”. Este grupo está compuesto por siete socios, con Frutos Naturales Orgánicos S.L. actuando como coordinador, junto a asociaciones, bodegas, cooperativas y centros tecnológicos. El proyecto busca revalorizar el ciclo productivo del vino mediante el aprovechamiento de bodegas subterráneas, fomentando así la incorporación de jóvenes y mujeres en la producción de vinos de calidad. Además, pretende recuperar variedades de vid antiguas adaptadas a zonas altas y de montaña, contribuyendo a la preservación del patrimonio vitícola a través de plantaciones experimentales. Asimismo, se realizarán análisis comparativos de los perfiles aromáticos de vinos envejecidos y conservados en bodegas subterráneas frente a aquellos vinificados en bodega tradicional, además de desarrollar protocolos de gestión de bioseguridad 3E para la producción de Vinos Energía 0. Entre las actividades llevadas a cabo en las comarcas de Ribagorza, Hoya de Huesca y Calatayud destacan el levantamiento foto gravimétrico de las bodegas más singulares, la sensorización de algunas de ellas, el censo de viñas antiguas, y la caracterización de variedades tradicionales en la Comarca de Calatayud y Hoya de Huesca.

1. Introducción

El proyecto se desarrolla en varias localidades donde se realizarán pruebas piloto para desarrollar alternativas de formación y emprendimiento para incorporar a mujeres y jóvenes al sector vitivinícola y crear un producto de calidad diferenciado. Para ello se llevará a cabo el aprovechamiento de bodegas subterráneas de las localidades de Bolea, Benasque, Torrijo de la Cañada y Munébrega, pertenecientes a varias comarcas de las provincias de Huesca y Zaragoza.

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
**EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA**

Los distintos socios se agrupan para el intercambio de conocimientos según el esquema representado en la Fig. 1. Los principales beneficiarios, además de los propios participantes del proyecto, son los habitantes y cooperativas de los municipios implicados, quienes podrán aprovechar los resultados obtenidos. Entre los colectivos prioritarios estarán los jóvenes y las mujeres acompañados en procesos de emprendimiento; los operadores de enoturismo, que podrán ofrecer experiencias diferenciadoras en bodegas patrimoniales recuperadas; los emprendedores del modelo "Do It Yourself" en la elaboración de vino; y otros agentes vinculados a la D.O. Calatayud, a través de su cooperativa, con capacidad de proyección en actividades de divulgación.

Fig. 1. Diagrama de participación de los socios del Wine of Hill (Fuente: memoria del proyecto).

El proyecto ha sido diseñado para ofrecer una solución de viabilidad económica en explotaciones rurales, a través de dos líneas de actuación: (1) la recuperación de variedades antiguas cultivadas a más de 700 metros de altitud, como medida de adaptación al cambio climático, y (2) la mejora de la rentabilidad de las explotaciones mediante la reducción de los costes de producción, tanto en el viñedo como en la elaboración del vino en bodega, como medida de sostenibilidad social.

2. Material y Métodos

2.1. Material vegetal recogido para la identificación varietal y caracterización enológica

Durante tres años consecutivos se recogieron hojas y racimos de las cepas singulares señaladas por los socios, con el objetivo de realizar la caracterización molecular y evaluar la

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

aptitud enológica de la uva. Las muestras se obtuvieron tanto en viñas de la D.O. Calatayud como en varios huertos de la comarca de la Hoya de Huesca. En la D.O. Calatayud, el material se recolectó en viñas destinadas a la elaboración de vino en cooperativas y en bodegas subterráneas.

En 2022 se recolectaron hojas y racimos de las variedades denominadas Garnacha Tinta y Vidadillo en Munébrega (Zaragoza), dentro de la D.O. Calatayud. En 2023 se llevó a cabo la recogida de racimos de Garnacha Tinta, Garnacha Blanca y Tempranillo en distintas viñas de la misma denominación. Ese mismo año, también se recolectaron muestras de hojas en un huerto privado y en huertos abandonados situados en dos zonas aisladas en los alrededores de Benasque (Huesca). De estas últimas muestras, únicamente una, localizada en Guayente, presentaba racimos aptos para análisis. Finalmente, en 2024 en la D.O. Calatayud, se recogieron hojas en cuatro viñas correspondientes a cepas singulares señaladas por los socios del proyecto. Además, se recolectaron nuevamente hojas y racimos de Garnacha Tinta y Moristel en una ubicación diferente para su caracterización.

2.2. Caracterización molecular

La caracterización molecular se llevó a cabo mediante 2 PCR multiplex de 6 microsatélites tipo SSR. El ADN de las hojas se extrajo con el kit de Qiagen siguiendo las recomendaciones del fabricante y la concentración de ADN se determinó en nanodrop 2000 (Thermo Scientific) (Font et al., 2013). El ADN se amplificó con 6 microsatélites ampliamente utilizados por la comunidad: VVS2, VVMD5, VVMD7, ssrVrZAG47, ssrVrZAG62 y ssrVrZAG79. Se realizaron dos PCR múltiples, set A y set B, siguiendo el protocolo descrito en Buhner et al., (2010) con ligeras modificaciones. Los productos de las amplificaciones se separaron por electroforesis capilar en secuenciador automático ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) en el laboratorio de la Unidad Técnica de plantas de Vivero del Gobierno de Aragón. El análisis de los fragmentos se realizó con el programa Peak Scanner v.2 (PE Applied Biosystems) con GeneScan-600 como standard interno. Los perfiles moleculares se compararon con la base de datos existente en el laboratorio del Grupo de Genómica de Frutales y Vid de la EEAD.

2.3. Aptitud Enológica: Análisis de la uva y del mosto

En distintas fechas de vendimia, durante los años 2022, 2023 y 2024, se recogieron 100 bayas a partir de tres racimos para la realización de los análisis de uva y mosto. Los análisis se realizaron según los métodos descritos en Torres et al., 2016, en la Unidad Asociada al CSIC de la Universidad de Navarra. Las determinaciones de los parámetros de madurez tecnológica para cada variedad se hicieron en tres muestras de quince bayas cada una y se midieron los Sólidos Solubles Totales (SST), con un refractómetro digital ABBE, y se expresaron como °Brix, el pH se determinó mediante un pHmetro Crison micropH 2000 y la acidez total (g TA/l) mediante una valoración ácido-base. El contenido de ácido L-málico (g/l) se determinó con el método enzimático, siguiendo las recomendaciones del fabricante *Enzytec L-Malic Acid; R-Biopharm (Darmstadt, Germany)*. Para las determinaciones de la madurez fenólica del mosto se tomaron tres repeticiones de veinte bayas de cada variedad. Se determinaron las siguientes características cromáticas: antocianos totales (extracto macerado a pH 1,0), antocianos extractables y el índice de polifenoles totales (IPT) (extracto macerado a pH 3,2).

2.4. Escaneado 3D de las bodegas y documentación en bodegas subterráneas

Los miembros del grupo de investigación seleccionaron varias bodegas para realizar el escaneado 3D y su documentación en las tres comarcas objeto de estudio. En 2022 se eligió una bodega excavada, de propiedad privada, pero en estado de semiabandono, situada en Puibolea (Huesca). En 2023 se seleccionó una bodega ubicada en la conocida Casa Faure, en Benasque. Finalmente, en 2024 se documentaron cinco bodegas rupestres excavadas en una ladera en el municipio de Torrijo de la Cañada (Zaragoza).

El escaneado de la bodega se realizó con un Escáner Leica RTC 360, con precisión milimétrica y capaz de recoger millones de puntos por segundo y con capacidad de recoger imagen a todo color, y precisión milimétrica en la toma de puntos. Dado que la bodega no tiene iluminación artificial, hubo que utilizar unos paneles de iluminación LED, para que la imagen pudiera ser tomada por la cámara integrada en el escáner. Para recoger toda la geometría de la cueva se realizaron 14 escaneos, siendo registrados (unidos) con la aplicación Leyca Cyclon. Para la documentación se utilizó, entre otras fuentes, la base de datos de SICPA (SICPA, 2022, 2023, 2024).

2.5. Perfiles aromáticos de vinos

Para llevar a cabo la comparación de los perfiles aromáticos de los vinos con crianza y conservación en bodega subterránea frente a la vinificación en bodega comercial, se elaboró una muestra de vino tinto de la variedad Tempranillo, que fue almacenada durante seis meses en tres condiciones diferentes: en bodega comercial en botella estándar de 0,75 L, en bodega subterránea en botella estándar y en un depósito ART091.2 de Wine&Tools, con una permeabilidad al oxígeno de 17 mg/L/año.

El perfil aromático de estos vinos se analizó mediante tres métodos de análisis, para un total de 71 compuestos volátiles. Los métodos empleados fueron una microextracción líquido-líquido seguida de cromatografía de gases con detector de ionización de llama (Ortega et al., 2001), una extracción en fase sólida seguida de cromatografía de gases con espectrometría de masas (Lopez et al., 2002) y una derivatización seguida de extracción en fase sólida y GC-MS (Castejón-Musulén et al., 2022).

3. Resultados y Discusión

3.1. Cultivo piloto de variedades adaptadas a condiciones de altura

Uno de los objetivos del proyecto es la selección y el cultivo piloto de variedades de vid adaptadas a altitudes superiores a los 700 metros. Con este fin, se ha confeccionado una lista de variedades con potencial de adaptación a zonas de altura, elaborada a partir de los resultados obtenidos en proyectos anteriores. Para su selección se han priorizado aquellas variedades recuperadas en áreas de cultivo situadas en zonas elevadas.

Durante el invierno de 2023-2024 se recogió madera para injerto de diversas variedades recuperadas en Aragón y Navarra, algunas de ellas ya comercializadas o en proceso de registro (tintas: Beturian, Tortozona Tinta, Bertha, entre otras; blancas: Garnacha Blanca, Oneca, Greta, Olivana, Rotuna, etc.). Los injertos se plantarán entre 2025 y 2026 en una viña ubicada en el

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
**EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA**

municipio de Moros (Zaragoza) y en una parcela piloto situada en los alrededores de Benasque (Huesca). Finalmente, se ha descartado la plantación piloto en una finca de Bolea, en la comarca de La Sotenera, debido a que aún no se dispone de los derechos de plantación necesarios.

3.2. Evaluación y recuperación del patrimonio vitivinícola

Durante los dos últimos años se ha trabajado en la elaboración de un censo/catálogo de variedades de viñas antiguas, en desuso o en riesgo de desaparición, a partir del filtrado de la base de datos SIGPAC. En 2023 se seleccionaron 143 parcelas con una antigüedad superior a los 50 años, de las cuales se visitaron y documentaron al menos 25 viñas, recopilando información fiable directamente de los productores. Esta tarea ha sido desarrollada con la colaboración de universitarios en prácticas, financiados a través del programa UNIVERSA Rural.

En 2024 se dataron 76 parcelas plantadas antes del año 1940, y se visitaron varias de ellas con el objetivo de contrastar la información obtenida. En dos casos, las parcelas ya habían sido arrancadas, lo que pone de relieve la urgencia de actuar para conservar el patrimonio vitivinícola de la región. Además, el censo se ha actualizado con la incorporación de las viñas señaladas por los socios del proyecto, de las cuales también se han recogido muestras para análisis en el marco de este trabajo.

3.2.1. Caracterización molecular

La comparación de los perfiles moleculares de las variedades procedentes de la D.O. Calatayud ha indicado, por el momento, que la variedad denominada Vidadillo corresponde en realidad con la variedad Moristel. Algunas de las muestras recogidas en la zona de Benasque podrían coincidir con variedades comerciales como Garnacha, Italia o Moscatel de Alejandría, mientras que aquellas localizadas en zonas más aisladas han mostrado perfiles genéticos aún no identificados.

A la espera de completar la comparación del resto de los perfiles moleculares obtenidos con los de variedades conocidas, puede concluirse que algunos de los nombres asignados por los agricultores locales a las variedades analizadas son meramente orientativos y no reflejan necesariamente su identidad genética real.

3.2.2. Aptitud enológica de la uva: parámetros analíticos del mosto

Durante tres años consecutivos se recogieron racimos de algunas de las cepas caracterizadas molecularmente, tanto en viñas de la D.O. Calatayud como en varios huertos abandonados en los alrededores de Benasque (Huesca). En 2022 se recolectaron muestras y racimos de las variedades Garnacha Tinta y Moristel. En 2023, la recogida incluyó cepas denominadas Garnacha Tinta, Garnacha Blanca y Tempranillo en la D.O. Calatayud, además de una variedad desconocida localizada en Guayente (Huesca). Finalmente, en 2024 se volvieron a recoger racimos de Garnacha Tinta y Moristel.

Como comentario general, podemos decir que los muestreos en cada comarca, independientemente de la variedad, se realizaron en la misma fecha. Esto provocó que algunas variedades, dependiendo de la zona de cultivo, no presentaran el estado óptimo de maduración para la vendimia. Aunque se tratara de las mismas variedades, se observaron variaciones

anuales en el grado de madurez. A pesar de ello, la mayor parte de los mostos analizados presentó parámetros de madurez tecnológica normales para vendimia en cuanto a °Brix, pH y acidez titulable (AT). Sin embargo, algunas muestras, como las denominadas Tempranillo y Guayente, mostraron sólidos solubles bajos y una AT superior a 7 g/L, lo que indica que fueron recolectadas en un estado inmaduro. Además, en el caso de la variedad Guayente, los análisis de madurez fenólica revelaron niveles bajos de antocianinas totales y extraíbles.

3.3. Escaneado 3D y documentación de bodegas

Uno de los objetivos del proyecto es valorar el potencial de uso de las bodegas subterráneas. Para ello, en una primera fase, se ha llevado a cabo un estudio detallado de sus condiciones estructurales y ambientales mediante escaneado 3D y documentación arquitectónica de algunas bodegas seleccionadas por los miembros del grupo de investigación.

La bodega escaneada en 2022, actualmente en estado de semiabandono y situada en Puibolea (Huesca), destaca por ser, debido a su tamaño, la más grande de la localidad y una de las mayores de Aragón. Tal como recoge el inventario SICPAG (2022), su fachada presentaba un saliente rectangular de ladrillo que alberga una puerta adintelada, rematada por un arco de medio punto. El interior consiste en una galería excavada de 35 metros de longitud, reforzada por arcos de medio punto, donde se conservan depósitos de piedra, varios toneles antiguos, respiraderos y salidas auxiliares.

En 2024 se documentaron varias bodegas rupestres excavadas en una ladera con orientación este, en el municipio de Torrijo de la Cañada (Zaragoza). Estas construcciones se agrupan en diez alineamientos que siguen las curvas de nivel del terreno, y cuentan en el exterior con un muro de contención con un frente de mampostería que refuerza su estructura. La Fig. 2 muestra el escaneado 3D del interior de la bodega nº 1, donde se han realizado experimentos comparativos de crianza y conservación de vino Tempranillo, tanto en botella estándar como en depósito. En la imagen de la izquierda se observan las escaleras de acceso y un espacio habilitado en la pared para el almacenamiento de botellas. En la imagen superior derecha, tomada en la misma bodega, se observan los depósitos empleados para la conservación del vino.

Fig. 2. Imágenes del escaneado 3D: bodega nº 1 de Torrijo de la Cañada (izquierda); depósitos de conservación de vino en la misma bodega (arriba, derecha); bodega de Benasque (abajo). Imágenes cedidas por A. Serreta y M. Somolinos.

La imagen inferior de la Fig. 2 corresponde a la bodega escaneada en la conocida Casa Faure, en Benasque, que constituye un caso excepcional por su ubicación, la más septentrional de Aragón, y por la altitud a la que se encuentra, en pleno Pirineo Axial.

En varias de las bodegas seleccionadas, situadas en Puibolea, Torrijo de la Cañada y Moros, se han instalado sensores para la monitorización continua de la temperatura y la humedad relativa en el interior de las instalaciones. Debido a la escasa cobertura de señal en el fondo de las bodegas, los dispositivos tuvieron que colocarse en las zonas de entrada. Los registros preliminares indican, de forma general, una temperatura constante en torno a los 13 °C y una humedad relativa cercana al 88 %, lo que confirma las condiciones de estabilidad térmica e higrométrica de estos espacios.

3.4. Análisis comparado de los perfiles aromáticos de vinos con crianza

En la Fig. 3 se muestran los perfiles aromáticos de vinos con crianza y conservación en bodega subterránea, en comparación con la vinificación en una bodega comercial. Los resultados preliminares indicaron que los vinos almacenados en la bodega subterránea presentaron niveles más bajos de aromas asociados a la sobremaduración, como los aldehídos de Strecker, en comparación con aquellos mantenidos en superficie. Asimismo, en la misma figura, al comparar entre sí los vinos conservados en bodega subterránea, se observaron diferencias significativas en los compuestos responsables de aromas frutales (ésteres) y florales (terpenos), siendo más elevados en el vino almacenado en depósito.

Si estos resultados se confirmaran en análisis posteriores, sería muy interesante y positivo considerar el uso de depósitos en este tipo de bodegas subterráneas, ya que han favorecido la conservación del carácter de vino joven durante un periodo más prolongado.

Fig. 3. Concentraciones medias (n=2, en µg/L) para compuestos seleccionados en los diferentes tipos de almacenamiento. Las barras de error corresponden a dos veces la desviación estándar del método de análisis.

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

3.5. Implantación de protocolos de bioseguridad 3E en la producción de vino.

En el marco del proyecto, y con el objetivo de habilitar las bodegas recuperadas para la producción de vino, se contempla también la realización de un estudio de los puntos críticos de control. Este trabajo permitirá establecer un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), orientado a garantizar la seguridad alimentaria en todo el proceso de elaboración. En este sentido se ha revisado la legislación vigente en materia de Seguridad Alimentaria que aplica a la higiene en bodegas, y se ha elaborado un protocolo de limpieza y desinfección utilizando productos detergentes y desinfectantes que no contengan cloro, evitando alteraciones organolépticas indeseables en los vinos.

Se ha trabajado en el desarrollo de dos formulaciones detergentes sin cloro: una de espuma controlada para la limpieza de depósitos, tuberías y circuitos cerrados; y otra espumante para la limpieza de superficies abiertas. La eficacia de limpieza se ha evaluado en laboratorio siguiendo el método IKW (2015). Los resultados obtenidos con ambas formulaciones muestran un alto poder detergente y una notable capacidad para la eliminación de biofilm.

En la misma línea, se han ensayado distintos productos desinfectantes 100% ecológicos para el tratamiento de superficies y tratamientos de agua. Con los productos se ha establecido un protocolo de gestión de la bioseguridad que se pondrá en práctica en bodega esta próxima campaña.

4. Conclusiones

1. La datación y revisión de viñas plantadas antes de 1940 ha evidenciado pérdidas recientes, destacando la urgencia de conservar el patrimonio vitivinícola en la D.O. Calatayud. La actualización del censo con viñas ya caracterizadas molecularmente refuerza la necesidad de catalogar y preservar la diversidad genética y cultural de la viticultura tradicional.

2. Los análisis moleculares preliminares permiten concluir que la denominación tradicional de muchas variedades por parte de los agricultores locales es meramente orientativa y no refleja con exactitud su identidad genética, lo que subraya la importancia de continuar con su caracterización para una correcta catalogación.

3. El escaneado 3D y la documentación de las bodegas subterráneas han evidenciado la riqueza patrimonial de Aragón en las tres zonas estudiadas, así como la urgencia de actuar para su recuperación y conservación, tanto por su valor cultural como por su potencial enológico sostenible, al posibilitar la crianza de vino sin consumo energético.

4. La monitorización en las bodegas subterráneas confirmó su estabilidad térmica e higrométrica, ofreciendo condiciones adecuadas para la conservación del vino. Los resultados preliminares sugieren que la crianza en depósitos dentro de las bodegas no solo reduce compuestos indeseables de sobremaduración, sino que también preserva mejor los aromas frutales y florales, resaltando su potencial para mantener el carácter de vino joven por más tiempo.

5. La implementación de un sistema APPCC y el desarrollo de protocolos de limpieza con productos sin cloro en las bodegas subterráneas recuperadas refuerzan la seguridad

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

alimentaria y preservan la calidad sensorial del vino, destacando el potencial enológico y sostenible de estas instalaciones.

5. Bibliografía

BENASQUE, T.D. (4 de Agosto de 2023). <https://turismobenasque.com/guia-de-viaje/municipio/benasque/casa-faure/><https://turismobenasque.com/guia-de-viaje/municipio/benasque/casa-faure/>. Obtenido de TURISMO DE BENASQUE: <https://turismobenasque.com/guia-de-viaje/municipio/benasque/casa-faure/>

BUHNER-ZAHARIEVA, T.; MOUSSAOUI, S.; LORENTE, M.; ANDREU, J.; NÚÑEZ, R.; ORTIZ, J.M.; GOGORCENA, Y. 2010. **Preservation and molecular characterization of ancient varieties in Spanish grapevine germplasm collections.** American Journal of Enology and Viticulture 61(4): 557-562. <http://dx.doi.org/10.5344/ajev.2010.09129>.

CASTEJÓN-MUSULÉN, O.; ARAGÓN-CAPONE, A. ONTAÑÓN, I.; PEÑA, V.; FERREIRA, V.; BUENO, M. 2022 **Accurate quantitative determination of the total amounts of Strecker aldehydes contained in wine. Assessment of their presence in table wines.** Food Research International, 112125. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.112125>

FONT I FORCADA, C.; ORAGUZIE, N.; IGARTUA, E.; MORENO, M.A.; GOGORCENA, Y. 2013. **Population structure and marker-trait associations for pomological traits in peach and nectarines cultivars.** Tree Genetics and Genomes 9(2): 331-349; <http://dx.doi.org/10.1007/s11295-012-0553-0>

IKW. 2015. **IKW Recommendations for the Quality Assessment of the Product Performance of All-Purpose Cleaners.** SÖFW Journal 141, 6

LOPEZ, R.; AZNAR, M.; CACHO, J.; FERREIRA, V. 2002. **Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.** Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177. [https://doi.org/10.1016/S0021-9673\(02\)00696-9](https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00696-9)

ORTEGA, C.; LÓPEZ, R.; CACHO, J.; FERREIRA, V. 2001. **Fast analysis of important wine volatile compounds development and validation of a new method based on gas chromatographic-flame ionization detection analysis of dichloromethane microextracts.** Journal of Chromatography, A 923, 205-214. [https://doi.org/10.1016/S0021-9673\(01\)00972-4](https://doi.org/10.1016/S0021-9673(01)00972-4)

SICPA. (6 de Octubre de 2022). http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-006-904-045/Bodega/de/los/Frailes.html#.Yz6_FnZBxaQ.

SICPA, 2. (4 de 2023 de Agosto 2023):. <http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-004-054-007/Casa/Faure.html>.

SICPA, 2. (4 de mayo de mayo 2024). <https://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-020-263-017/Bodegas.html>.

INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

GRUPO DE TRABAJO
EXPERIMENTACIÓN EN
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

TORRES, N.; GOICOECHEA N.; MORALES F.; ANTOLÍN M.C. 2016. **Berry quality and antioxidant properties in *Vitis vinifera* cv. Tempranillo as affected by clonal variability, mycorrhizal inoculation and temperature.** *Crop and Pasture Science*, 67, 961-977.

6. Agradecimientos

Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Wine of Hill” **GCP-2022-003-00** co-financiado por el Programa de Desarrollo Rural de Aragón sub-medida 16.2 (2014-2022) y FEADER. Se agradece la coordinación a Fruit Luxury S.L. y el trabajo a los socios participantes. Agradecemos la asistencia técnica de Mónica Oyarzun y Héctor Santesteban del Grupo de Fisiología del Estrés en Plantas, Unidad Asociada al CSIC de la Universidad de Navarra (EAD-UNAV), de Carlos Lahoz de la Unidad Técnica de Plantas de Vivero del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, y de Jose Felix Cibriáin de EVENA, Gobierno de Navarra y de Alberto Pavón del Centro de Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón Movera (Zaragoza).